

National Journal of Hindi & Sanskrit Research

ISSN: 2454-9177

NJHSR 2021; 1(36): 103-107

© 2021 NJHSR

www.sanskritarticle.com

Laxman Majhi

M.phil. Scholar,

P.G. Department of Sanskrit,

Utkal University,

Vani Vihar, Bhubaneswar

अभिज्ञानशाकुन्तले नाट्यतत्त्वानि एकमध्ययनम्

Laxman Majhi

कूटशब्दाः- नाटकम्, अङ्कः, ख्यातवृत्तम्, पञ्चसन्धिः, नान्दी, पञ्चार्थप्रकृतयः, पञ्चार्थोपक्षेपकः

उपक्रमः -

संस्कृतसाहित्यवाङ्मयस्य वरेण्यः वाणीसाधकः महाकविकालिदासः सर्वातिशयित्वेन विलसति। संस्कृतसाहित्ये यावन्तो नाट्यकाराः प्रथन्ते तेषु कालिदासस्य स्थानं सर्वोच्चमिति निश्चयेन वक्तुं पार्यते। कालिदासस्य तिस्रः नाटककृतयः प्रसिद्धास्तत्रापि तेषु अभिज्ञानशाकुन्तलं महाकविकालिदासेन विरचितमेकं बहु प्रसिद्धं नाटकम् अस्ति। अस्य नाटकस्य नायकः दुष्यन्तः नायिका शकुन्तला चास्ति। दुष्यन्तः शकुन्तलया सह गान्धर्वविवाहं कृतवान्, तदा सः स्मृतिचिह्नं नाम अङ्गुलीयकं दत्तवान्। तत् अभिज्ञानं मुनेः दुर्वाससः शापेन शकुन्तलां विस्मृतवान्। तदनन्तरं दुष्यन्तेनापमानिता गर्भवती सा मारीचआश्रमे निवसन्ती भरतनामकं पुत्रमजनयत्। केनचित् धिवरेण तदङ्गुलीयकमभिधानं दुष्यन्तः लब्धवान्। तद् दृष्ट्वा एव संपूर्णं पूर्ववृत्तं स्मृतवान्। विरहशोकाकुलः सः शकुन्तलाम् स्मृतवान्। अनन्तरं देवासुरसंग्रामात् प्रत्यावर्तनकाले तत्राश्रमे गतवान्। तत्र भरतेन सह शकुन्तला मिलितवती। नाटकस्यास्य विश्वसाहित्येऽत्यधिकं महत्त्वं वर्तते। अतः साहित्यसमीक्षकाः कथयन्ति यत् -

काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला।

तत्रापि चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयम्॥

कालिदासो महाभारतस्य कथामाश्रित्य शाकुन्तलं नाम नाटकं प्रणीतवान्। कालिदासः स्वीये शाकुन्तले सौन्दर्यभावनायां रससिद्धौ च पुरा सिद्धिं प्राप्तवान्। यत्र कालिदासीयनाटकेषु पात्राणि जीवनशक्तिसम्पन्नानि, उपमाः स्थानीयशोभावर्धनायेव विन्यस्ताश्च भवन्ति तत्रैव हृदयपक्षोऽपि नानादरभाजनतां नीयते। अभिज्ञानशाकुन्तले महाकविकालिदासः नाट्यतत्त्वानां यथोचितं प्रयुक्तं कृतमस्ति। अतः संस्कृतवाङ्मये अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकं एकं पूर्णाङ्गं नाटकरूपेण सुप्रसिद्धः। तत् नाट्यतत्त्वानाम् एकमध्ययनमत्र क्रियते -

विशिष्टालङ्कारिकः साहित्यदर्पणाकारः विश्वनाथकविराजस्य नाटकलक्षणानुसारं नाटके यानि तत्त्वानि स्युः ते सर्वाणि कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तले यथा विधिः सन्निवेशितः अभवत्। यथा -

एकं पूर्णाङ्गं नाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् -

महाकविकालिदासेन विरचितः अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकम् एकं पूर्णाङ्गं नाटकरूपेण सुप्रसिद्धा वर्तते। अतः कथ्यते -“काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला” अस्य पूर्णाङ्गत्वस्य कारणानि भवन्ति नाटकस्य लक्षणानुसारम् नाटकस्य ख्यातवृत्तम् वा इतिवृत्तः कश्चित् वेदः, पुराणः, रामायणः, महाभारतः प्रभृतिः इतिहासप्रसिद्धः कथा भवेत्। यथा -

ख्यातवृत्तम् -

इदमनुसारम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटकस्य इतिवृत्तः वा कथावस्तुः पुराणप्रसिद्धः दुष्यन्तशकुन्तलयोः

Correspondence:

Laxman Majhi

M.phil. Scholar,

P.G. Department of Sanskrit,

Utkal University,

Vani Vihar, Bhubaneswar

प्रणयकथया परिपृष्टः। इदं कथा महाभारते पद्मपुराणेऽपि च वर्णितः भवन्ति।^१

पञ्चसन्धिः -

आलङ्कारिकाणां मतानुसारं नाटके पञ्चसन्धयः भवन्ति यथा - मुखसन्धिः, प्रतिमुखसन्धिः, गर्भसन्धिः, विमर्शसन्धिः, निर्वहणसन्धिः च। अभिज्ञानशाकुन्तलनाटके एतानि पञ्चसन्धयः सन्निवेशः भवन्ति। यथा - प्रथमाङ्के मुखसन्धिः, द्वितीयाङ्के तृतीयाङ्के च प्रतिमुखसन्धिः, चतुर्थाङ्के पञ्चमाङ्के च गर्भसन्धिः, षष्ठाङ्के विमर्शसन्धिः, सप्तमाङ्के च निर्वहणसन्धेः सन्निवेशः वर्तते।^२

विलासादेः वर्णनम् -

अभिज्ञानशाकुन्तले नानाप्रकारकं विलासादीनां समृद्धिनां च वर्णनेन साकं अद्भुतः रसस्य तथा ऐश्वर्यस्यापि वर्णनं वर्तते।^३

भावः रसः च -

अस्य नाटकस्य अङ्गीरसरूपेण श्रुङ्गाररसः अपि चेत् अत्र करुणः, वात्सल्यः, भयानकः प्रभृतिः अन्येषां रसानां अङ्गरसरूपेण वर्णनं भवति।^४

अङ्कः -

नाटकस्य लक्षणानुसारं नाटके पञ्चादयोः दशपराः अङ्कानां समावेशः भवेत्। अभिज्ञानशाकुन्तले सप्तसंख्यकाः अङ्काः वर्तन्ते।^५

नायकः -

अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकस्य नायकः दुष्यन्तः, नायकश्रेणीषु धीरोदात्तः श्रेणीयः नायकः तथा प्रख्यातः पुरुवंशस्य दाय्यादः अदिव्यनायकः भवति।^६

अङ्गीरसः-

नाटकस्य लक्षणानुसारं वीरः अथवा श्रुङ्गाररसः मध्यात् एकः अङ्गीरसः भवेत्। अस्य नाटकस्य अङ्गीरसः श्रुङ्गाररसः एव वर्तते।^७

निर्वहण सन्धौ अद्भुतघटनायाः वर्णनम् -

अस्य नाटकस्य सप्तमाङ्के निर्वहणसन्धेः सन्निवेशः वर्तते। अस्मिन् अङ्के राजा दुष्यन्तः देवासुरसंग्रामे असुराणां विनाशं कृत्वा यत् विजयलाभं कृतमस्ति वास्तवरूपेण आश्चर्यजनकः एव।

द्वितीयतः मारीचाश्रमे उभयोः दुष्यन्तशकुन्तलयोः यत् नाटकीय मिलनम् अभवत् तत् अपि अलौकिकः।^८

एतत् सर्वम् आलङ्कारिकदृष्ट्या विश्लेषणेन ज्ञायते अभिज्ञानशाकुन्तलं संस्कृतनाट्यसाहित्यस्य आलोकवार्त्तिका एव इति।

अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नान्दीविश्लेषणम् -

साहित्यदर्पणकारस्य मतानुसारम् -

आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते।

देवद्विज नृपादीनां तस्मान्दीति संज्ञिता।।

माङ्गल्यशङ्खचन्द्राब्जकोककैरवशसिनी।

पदैर्युक्ता द्वादशभिरष्टाभिर्वा पदैरुतः।।^९

अर्थात् देवः द्विजः नृपादयः प्रभृतयः आशीर्वचनयुक्तं स्तुतिविधानः यत्र क्रियते तत् नान्दी इत्यभिधीयते। इयं नान्दी शङ्खः, चक्रः, पद्मः, कोकः, कैरवादीनां मङ्गलवाचकपसानां प्रकाशः करणीयः। इयं नान्दी द्वादशपदविशिष्टम् अष्टपदविशिष्टं वा भवति। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नान्दीश्लोकः अष्टपदविशिष्टः भवति यथा -

या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्याच होत्री-
ये द्वे कालं विदत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्।
यामाहुः सर्ववीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः।
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्न स्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः।।^{१०}

त्रिविधम् मङ्गलाचरणं मध्यात् अत्र आशीर्वादात्मकं मङ्गलाचरणं भवति। अस्मिन् नान्दीश्लोके नाटके वर्णितः मुख्यपात्राणां तथा मुख्यकथावस्तोः संक्षिप्तवर्णनं हेतोः इयं पत्रावलीनान्दी इति कथ्यते।

अभिज्ञानशाकुन्तले पञ्चसन्धयः -

आलङ्कारिकाणां मतानुसारं नाटके पञ्चसन्धीनां समावेशः भवेत्। अतः कथ्यते -

"नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात् पञ्चसन्धि समन्वितम्"??

महाकविः कालिदासः अभिज्ञानशाकुन्तलेऽपि पञ्चसन्धयः सन्निवेशः कृतमस्ति। यथा तानि मुखसन्धिः, प्रतिमुखसन्धिः, गर्भसन्धिः, विमर्शसन्धिः, निर्वहणसन्धिः च। अभिज्ञानशाकुन्तले एतेषां सन्धीनां समावेशः अत्र परिलक्षितः-

१-मुखसन्धिः -

यत्र वीजसमुत्पत्तिर्नार्थरससम्भवा।

प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकीर्तितम्।।^{११}

अनेकार्थवृत्तान्तरसम्बन्धत्वे सति प्रारम्भावस्था योगित्वे सति बीजोत्पत्तिमत्त्वं मुखसन्धेः लक्षणम्। मुखसन्धेः लक्षणानुसारम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथमाङ्के मुखसन्धिः भवति। यतः अस्मिन् अङ्के दुष्यन्तशाकुन्तलयोः मिलनरूपकं फले उभयोः अनुरागरूपकः वीजः अङ्कुरितः अभवत्। क्रमशः अयम् अनुरागः विसर्पणः प्रसारः वा अभवत्। अतः उभयोः अनुरागरूपकः वीजस्य उत्पत्तिः अस्मिन् प्रथमाङ्के अभवत् अत्र मुखसन्धिः।^{१२} अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रारम्भात् यथा-

"सूतः - कृष्णसारे ददद्भक्षुस्त्वयि चाधिज्यकार्मु के।

मृगानुसारिणां साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम् ।।....."

इति श्लोकात् आरभ्यः द्वितीयाङ्कस्य "विदूषकः - कृतं भवता निर्मक्षिकम्। साम्प्रतमेतस्मिन् पादपच्छायाविरचितवितानसनाथे शिलातले निषीदतु भवान् यावदहमपि सुखासीनो भवामि। राजा-गच्छाग्रतः। विदूषक- एतु भवान्। इत्युभौ परिक्रम्यौपविष्टौ।"^{१३} इति उक्तिः पर्यन्तं मुखसन्धिः भवति।

२-प्रतिमुखसन्धिः -

**फलप्रधानोपायस्य मुखसन्धि निवेशिनः ।
लक्ष्यालक्ष्यद्वोद्भेदः यत्र प्रतिमुखं हि तत् ॥**

अर्थात् यत्र मुखसन्धिनिविष्टफलस्य मुख्यहेतोः ईषत् प्रकाशितम् भवति तत्र प्रतिमुखसन्धिः भवति। अस्य लक्षणानुसारम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य द्वितीयाङ्कस्य “राजा - माधव्य! अनवाप्तचक्षुःफलोऽसि येन त्वया दर्शनीयं न दृष्टम्। विदूषक- ननु भवान् अग्रतो मे वर्तते । राजा- सर्वं कान्तम् आत्मीयं पश्यति। अहं तु ताम् आश्रमललामभूतां शकुन्तलामधिकृत्य ब्रवीमि।” आरभ्यः “राजा- अहो विघ्नवत्यः पार्थिताऽर्थसिद्धयः मया हि -

**मुहुरङ्गु लिसवृताधरो
प्रतिषेधाक्षरविक्लवाभिरामम्।
मुखमंसविवर्ति न चुम्बितं तु।**

क्व नु खलु सम्प्राते गच्छामि। अथवा इहैव प्रियापरिभुक्तमुक्ते लतावले मुहूर्तं स्थास्यामि। (सर्वतोऽवलोक्य)

**तस्याः पुष्पमयी शरीरलुलिता शाय्या शिलायामियं
क्लान्ते मन्मथलेख एष नलिनीपत्रे नखैरर्पितः
हस्तात् भ्रष्टमिदं विसाभरणमित्यासज्जमानेक्षणो
निर्गुन्तुं सहसा न वेतसगृहादीशोऽस्मि शून्यादपि।**

(आकाशे)

**सायन्तने हवनकर्म्मणि संप्रवृत्ते
वेदिं हुताशनवतीं परितः प्रकीर्णाः।
छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधानाः
सन्धापयोदकपिशाः पिशिताऽशनानाम्॥**

राजा - भोः भोः ! मा भैषीः मा भैषीः अहमागच्छामि। (निष्क्रान्तः)” इत्यादिः तृतीयाङ्कस्य अन्तिम पर्यन्तं प्रतिमुखसन्धिः।^{१५}

३-गर्भसन्धिः -

**फलप्रधानोपायस्य प्रागुद्भिन्नस्य किञ्चन।
गर्भं यत्र समुद्भेदो ह्यासान्वेषणवान् मुहुः॥**

पूर्वसन्धिद्वये किञ्चिदुदभिन्नस्य मुख्यप्रयोजनं प्रति प्रधानस्य मुहुर्मुहुः ह्यासाप्रकाशवान् समुद्भेदः भवति तत्र गर्भसन्धिः भवति। अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकस्य चतुर्थाङ्कस्य प्रारम्भात् यथा - “अनसूया- हला प्रियंवदे यद्यपि गान्धर्वेण विधिना निवृत्तकल्याणा शकुन्तलाऽनुरूपभर्तृगामिनी संवृत्तेति निर्वृत्तं मे हृदयं तथाप्येतावच्चिन्तनीयम्। प्रियम्बदा - कथमिव । अनसूया - अद्य स राजर्षिरिष्टिं परिसमाप्यर्षिभिर्विसर्जित आत्मानो नगरं प्रविश्यान्तः पुरसमागत इतोगतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वेति ।.....” इति आरभ्यः पञ्चमाङ्कस्य “राजा-किमत्र भवती मया परिणीतपूर्वा। शकुन्तला - (सविषादम्। आत्मगतम्) हृदय ! साम्प्रतं ते आशङ्का। शाङ्गरवः - किं कृतकार्यद्वेषो धर्मं प्रति विमुखता कृतावज्ञा। राजा- कुतोऽयमसत्कल्पनाप्रश्नः। शाङ्गरवः- मूर्च्छन्त्यमी विकाराः प्रायेणैश्वर्यमत्तेषु। राजा - विशेषेणाधिकीऽस्मि। गौतमी-जाते मुहूर्तं मा लज्जस्वा। अपनेष्यामि तावत्तेऽवगुण्ठनम्। ततस्त्वां

भर्ताभिज्ञास्यति। (इति यथोक्तं करोति।)” पञ्चमाङ्कस्य अंशं पर्यन्तं गर्भसन्धिः भवति।^{१६}

४-विमर्शसन्धिः -

**यत्र मुख्यफलोपायो उद्भिन्नो गर्भतोऽधिकः।
शापाद्यैः सान्तरायश्च सविमर्ष इति स्मृतः ॥**

गर्भसन्ध्यपेक्षयाधिकं प्रकाशितस्य प्रधानप्रयोजनस्य हेतुः पात्रैः कर्तव्यमिति विमर्शसन्धिः। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य पञ्चमाङ्कस्य “राजा- (शकुन्तलां निवर्ण्य । आत्मगतम्)

**इदमुपनतमेव रूपमक्लिष्टकान्ति
प्रथमपरिगृहीतं स्यान्न वेत्यव्यवस्यन्।
ध्रमर इव विभाते कुन्दमन्तस्तुषारं
न च खलु परिभोक्तुं नापि शक्नोमि मोक्तुम्॥**

(इति विचारयन्स्थितः) प्रतिहारी- (स्वगतम्) अहो धर्मापि (वे)

क्षिता भर्तुः । ईदृशं नाम सुखोपनतं रूपं दृष्ट्वा कोऽन्यो विचारयति। शाङ्गरवः- भो राजन् किमिति जोषमाष्यते।” इति भागात् आरभ्य “राजा-(जनान्तिकम्) वयस्य! अनतिक्रमणीया दिवस्पतेराज्ञा तदत्र परिगतार्थं कृत्वा मद्रचनादमात्यपिशुनं ब्रुहि ।

त्वन्नतिः केवला तावत्परिपालयतु प्रजाः।

अधिज्यमिदमन्यस्मिन्कर्मणि व्यापृतं धनुः॥

विदूषकः- यद्भवानाज्ञापयति (इति निष्क्रान्तः)

मातलिः - आयुष्मान् रथमारोहतु । (राजा रथारोहणं नाटयति) (निष्क्रान्ता सर्वे) इति षष्ठाङ्कस्यान्तमं पर्यन्तं वर्णितः कथावस्तुः विमर्शसन्धिः भवति । विमर्शसन्धेः लक्षणानुसारं यत्र वीजस्य विकाशः गर्भसन्धेः अपेक्षा अधिकः तथा भवति पुनः शापेन प्रतिविधितः भवति तत्र विमर्शसन्धिः भवति।^{१७}

५-निर्वहणसन्धिः -

वीजवन्तो मुखाद्यर्थाः विप्रकीर्णा यथायथम्।

एकार्थमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत्॥

निर्वहणसन्धिम् उपसंहृतिसन्धिः अपि कथ्यते। अस्य लक्षणानुसारं मुखादिः सन्धिषु वीजयुक्तः अर्थाः यदा एकत्रः सन्निवेशः भवन्ति तत्र निर्वहणसन्धिः भवति। अभिज्ञानशाकुन्तलनाटके सप्तमाङ्के मध्यपूर्ववर्णितः कथाः एकत्रीतः कृतमस्ति एवं च दुष्यन्तशकुन्तलयोः उभयोः अनुरागस्य एकं प्रत्यक्षरूपप्रदानं कृतमस्ति अस्मिन् अङ्के अतः अत्र निर्वहणसन्धेः सन्निवेशः इति। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य सप्तमाङ्कस्य प्रारम्भात् “राजा- मातले अनुष्ठितनिदेशोऽपि मघवन्तः सत्क्रियाविशेषादनुक्तमिवात्मानं समर्थ्यते । मातलिः-

(सस्मितम्) आयुष्मन्! उभयमप्यपरोतोषं समर्थये।

प्रथमोपकृतं मरुत्वतः प्रतिपत्या लघु मन्यते भवान्।

गणयत्यवदानविस्मितो भवतः सोऽपि न सत्क्रियागुणान्॥

राजा - मातले! मा मैवम् ।..... अस्याङ्कस्य “राजा- अतः परमपि प्रियमस्ति। यदीह भगवान् प्रियं कर्तुमिच्छति तर्हीदमस्तु। (भरतवाक्यम्)

प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः

सरस्वती श्रुतिमहतां महीयताम् ।
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः
पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः ॥

(निष्क्रान्ताः सर्वे) अन्तिपर्यन्तं अंशः निर्वहणसन्धिः।^{१८}

अभिज्ञानशाकुन्तले पञ्चअर्थप्रकृतयः -

साहित्यदर्पणाकारः विश्वनाथकविराजस्य मतानुसारम् अर्थप्रकृतिः भवति कथावस्तोः प्रयोजन सिद्ध्यर्थमेव। अतः कथ्यते “अर्थप्रकृतयः प्रयोजनसिद्धि हेतवः” अर्थप्रकृतयः पञ्चविधः। यथा-

बीजं विन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च।

अर्थप्रकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि।^{१९}

अर्थात् बीजं, विन्दुः, पताका, प्रकरी, कार्यश्च भेदेन अर्थप्रकृतयः पञ्चविधः। एते नाटके यथा विधिः संयोज्यते। महाकविः कालिदासः स्वस्य अमरकृतिः अभिज्ञानशाकुन्तले एतेषाम् अर्थप्रकृतिनां यथा विधिः सन्निवेशः कृतमस्ति। यथा -

१-बीजम् -

बीजस्य लक्षणानुसारं यत्र नाटकस्य प्रयोजनं प्रथमतः अत्यन्तं संक्षेपेन कथ्यते परं च बहुलतया विसर्पति तत्र तत् बीजं भवति। अतः कथ्यते -

अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यत् विसर्पति।

फलस्य प्रथमो हेतुर्वीजं तदभिधीयते।^{२०}

अभिज्ञानशाकुन्तलस्य “इदानीमिव दुहितरं शकुन्तलामतिथि-सत्काराय नियुज्य दैवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थं गतः।” वैखानसः उक्तिः बीजम्। यतः दुष्यन्तशकुन्तलयोः अन्योन्यानुसरारूपकः फलस्य इदं प्रधानं हेतुः। अन्येऽपि कथयति “एष चास्मद् गुरोः कण्वस्य कुलपतेरनुमालिनीतीरमाश्रमो दृश्यते। न चेदन्यकार्यातिपातः, प्रविश्य प्रतिगृह्यतामतिथेयः सत्कारः अपि च

रम्यास्तपोधनानां प्रतिहतविघ्ना क्रिया समवलोक्य।

ज्ञास्यसि कियद्भूजो मे रक्षति मौर्वीकिण्डक इति।^{२१}

इत्यादिः वैखानसः उक्तिः आरभ्य “भवतु तामेव पश्यामि। सा खलु विदितभक्तिर्मा महर्षये निवेदयिष्यति।” इति राज्ञः उक्तिः मध्ये अवस्तितः अंशः नाटकस्य बीजम्। यतः वैखानसः राज्ञां आश्रमगमनाय अनुमतिः दत्तं तत् अपि राजा स्वीकृतम्। अतः इदम् अंशद्वयमेव नाटकस्य बीजम्। यतः उभयोः मिलनरूपकं फलस्य एतत् प्रधानोपायः।^{२२}

२-विन्दुः -

प्रासङ्गिकतायाः समाप्ति प्रसङ्गे सति असमाप्तिहेतुः विन्दुः भवति। यथा- “अवान्तरार्थविच्छेदे विन्दुच्छेदकारणम्” अभिज्ञानशाकुन्तलस्य द्वितीयाङ्के “सखे माधव्य! अनाप्तचक्षुः फलोऽसि। येन त्वया दर्शनीयं न दृष्टम्।” आरभ्य “सर्वः खलु कान्तम् आत्मीयं पश्यति। अहं तु ताम् आश्रमललामभूतां शकुन्तलामधिकृत्य ब्रवीमि।” इत्यादिः पर्यन्तं राज्ञः उक्तिः विन्दुः भवति। यतः इदं

नाटकीय कथावस्तुं परिवर्द्धने प्रधानं हेतुः।^{२३}

३-पताका -

पताकायाः लक्षणं भवति “व्यापि प्रासङ्गिकं वृत्तं पताकेत्यभिधीयते” अर्थात् प्रासङ्गिककथा उपसंहारः यावत् स्थायी भवति सा पताका इत्युच्यते। अतः विदुषकस्य चरितं अभिज्ञानशाकुन्तले पताका इति अभिधीयते। परन्तु अस्य नाटकस्य विक्षेपणात्मकमध्ययनेन ज्ञायते मुद्रिका एव भवति नाटकस्य प्रकृतः पताका। यतः उभयोः स्वर्गीयः मिलनार्थं मुद्रिका प्रारम्भात् अन्तिमपर्यन्तं सर्वत्र भूमिका निर्वाहं कृतमस्ति।^{२४}

४-प्रकरी -

प्रकरी लक्षणानुसारं “प्रासङ्गिकं प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मता” अर्थात् प्रसङ्गगतं एकदेशस्थितम् चरितं प्रकरी कथ्यते। यथा अभिज्ञानशाकुन्तले षष्ठाङ्के वर्णितः मातलीवृत्तान्तः प्रकरी एव। मातलीवृत्तान्तः उभयोः दुष्यन्तशकुन्तलयोः मिलनरूपकं मुख्यकार्यं सहायतां कृतमस्ति इति हेतोः एतद् नाटकस्य प्रकरी भवति।^{२५}

परन्तु आचार्यवलदेवउपाध्यायः प्रभृतयः ऐतिहासिकाः उक्तमस्ति मिश्रकेशीवृत्तान्तः भवति नाटकस्य प्रकरी। यतः एतदपि दुष्यन्तशकुन्तलयोः मिलनार्थं हेतुः इति। नाटके केवलम् एकमेकं प्रकरी भविष्यति इति एतादृशी किमपि नियमः नास्ति। अतः अत्र एतद् वृत्तान्तद्वयं प्रकरी रूपेण स्वीकृतः।

५-कार्यम् -

कार्यं भवति यस्य सिद्ध्यर्थमुपायानां संग्रहणं क्रियते तत्र तत् कार्यम्। अतः अभिज्ञानशाकुन्तले दुष्यन्तशकुन्तलयोः पारस्परिकं मिलनमेव नाटकस्य मुख्यं कार्यं फलं वा इति।^{२६} अनेन प्रकारेण अभिज्ञानशाकुन्तले पञ्चअर्थप्रकृतीनां सुसङ्गतं तथा सुसज्जीतं कृतमस्ति।

प्रस्तावना -

प्रस्तावनायाः लक्षणानुसारं यत्र नटी विदुषकः पारिपाश्विको नटः सूत्रधारेण साकम् आलापं करोति तद् प्रस्तावना उच्यते। प्रस्तावनायां नाटकस्य नाम्नः रचयितुः नाटकस्य कथावस्तुनः च सूचना दीयते। यथा- अभिज्ञानशाकुन्तले प्रथमाङ्के “सूत्रधारः आर्य यदि नेपथ्याभिधानमवसितम् इतस्तावदागम्यताम्” इत्यादिः आरभ्य

तवास्मिगीतरागेण हरिणा प्रसभं हृतः।

एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा।^{२७}

पर्यन्तम् अस्य नाटकस्य प्रस्तावना भवति। पञ्चविधः प्रस्तावनायाः मध्यात् अत्र अवलगितप्रस्तावना इति।

अभिज्ञानशाकुन्तले पञ्चअर्थोपक्षेपकः -

अभिज्ञानशाकुन्तले महाकविकालिदासः पञ्चअर्थप्रकृतीनां यथा पूर्वं सन्निवेशनं कृतमस्ति। तत् अत्र विचारणीयः -

१-विष्कम्भकः -

विष्कम्भाति वियोजयति पूर्वापर कथाभागं यः स विष्कम्भकः।

विष्कम्भकस्य लक्षणानुसारं नाटके यः अतीत भविष्यतघटनानां सूचनां प्रददाति यश्च संक्षिप्तार्थविशिष्टः भवति स एव अर्थोपक्षेपकः विष्कम्भकः इत्युच्यते। यथा- अभिज्ञानशाकुन्तले तृतीयअङ्के “अहो महाप्रभावः स हि विघ्नान् अपोहति” इत्यादिः आरभ्य “अहमपि तावद् वैतानिकं शान्त्युदकमस्यै गौतमी हस्ते विसर्जयिष्यामि” इति पर्यन्तं विष्कम्भकः अर्थोपक्षेपकः भवति। अत्र केवलं संस्कृतभाषायाः व्यवहारहेतोः एतद् मध्यमपात्रेण सम्पन्नः इति ज्ञायते अतः एतद् शुद्धविष्कम्भकः।^{२६}

२-प्रवेशकः -

प्रवेशकस्य अर्थः भवति – अप्रत्यक्षान् विषयान् सामाजिकानां हृदयं प्रवेशयति इति प्रवेशकः। प्रवेशकार्थोपक्षेपके भूतभविष्यतघटनानां सूचना दीयते। अत्र औदार्यपूर्णोक्त्याः प्रयोगः क्रियते।

नीचवर्गस्य पात्राः प्राकृतभाषया अस्मिन् अर्थोपक्षेपके आलापं कुर्वन्ति। यथा- अभिज्ञानशाकुन्तले षष्ठाङ्के मुद्रिका प्रत्यर्पणं काले धीवरः राजकर्मचारीणः कथोपकथनः प्रवेशः अर्थोपक्षेपकः। षष्ठाङ्कस्य “अरे कुम्भीलक ! कथय कुत्र” इत्यादेः आरभ्य “धीवर मडत्तरस्त्वं प्रियवयस्यक इदानीं मे संवृतः। तच्छ्रौण्डिकापणमेव गच्छामः” पर्यन्तम् अंशः प्रवेशकार्थोपक्षेपकः।^{२७}

३-चूलिका -

“चूल्यते समुन्मीयते अनया इति चूलिका”

अर्थात् यत्र नेपथ्यान्तर्गताः पात्राः कस्यचित् वस्तुनः प्रददाति तदा तत् चूलिका अर्थोपक्षेपकः भवति। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथमाङ्के नेपथ्यात् गजप्रवेशस्य सूचनं प्रदानं चूलिका अर्थोपक्षेपकः। यथा- “भोः! भो स्तपस्विनः तपोवन सन्निहित सत्त्वरक्षणाय सज्जीभवन्तु” इति स्थलविशेषः चूलिकायाः उदाहरणम् इति।^{२८}

४-अङ्कावतारः -

अङ्के अवतारः सन्निवेशनं यस्य सः अङ्कावतारः अथवा अङ्का अवतरति एषः इति अङ्कावतारः इति। यदि पूर्वाङ्कस्य अन्तिमे पात्रैः परवर्ति अङ्कस्य सूचना दीयते, तर्हि तत्र अङ्कावतारः इति अर्थोपक्षेपकः भवति। यथा – अभिज्ञानशाकुन्तले पञ्चमाङ्कस्य अन्तिमे षष्ठाङ्कस्य कथावस्तुनः सूचना प्रदानम् एव अङ्कावतारः इति।^{२९}

५-अङ्कमुखम्-

यत्र स्यादङ्क एकस्मिन्नङ्कानां सूचनाऽखिला।

तदङ्कमुखमित्याहुर्वीजार्थख्यापकच च तत् ॥^{३०}

अर्थात् यत्र एकस्मिन् अङ्के अन्येषाम् अङ्कानाम् सूचनं प्रदीयते तद् अङ्कमुखम् इत्युच्यते। अत्र वीजफलयोः उभयोः संक्षिप्तसूचनं वर्णितः।

अनेन प्रकारेण महाकविः कालिदासः अभिज्ञानशाकुन्तले समस्तं नाट्यतत्त्वानां यथायथं सन्निवेशः कृत्वा अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकं विश्वविदितम् कृतमस्ति। अतः अस्य नाटकस्य प्रशंसायां

कथितमस्ति –

“कालिदासस्य सर्वस्वमभिज्ञानशाकुन्तलम्”।

सहायकग्रन्थसूची :-

- १.शतपथी डा. हरेकृष्ण, अभिज्ञानशाकुन्तलम्, कितावमहल, कटक, २०१४
- २.शास्त्री आचार्य कृष्णमोहन, साहित्यदर्पण; चैखम्बा संस्कृत भवन, वारणासी, १९९६
- 3.Kale, M.R. (ed)., *The Abhijnanasakuntalam of Kalidasa*, New Delhi: Motilal Banarsidas, 1997
- 4.Sastri Gauri Nath, *Abhijñāna Śākuntalam*, Sahitya Akademi, New Delhi, 1983

टीप्पणी -

- १-अभि.शा. पृ. ०९
- २- अभि.शा. पृ. ०९
- ३- अभि.शा. पृ. ०९
- ४-अभि.शा. पृ. १०
- ५-अभि.शा. पृ. १०
- ६- अभि.शा. पृ. १०
- ७- अभि.शा. पृ. १०
- ८- अभि.शा. पृ. १०
- ९- सा.द. ६/२४-२५
- १०- अभि.शा. श्लोक. १/१
- ११- सा.द. ६/७
- १२- अभि.शा. १अङ्क. -२अङ्क
- १३- अभि.शा. पृ. ५८
- १४- अभि.शा. पृ. ५९
- १५- अभि.शा. पृ. ५९-६०
- १६- अभि.शा. पृ. ६०
- १७- अभि.शा. पृ. ६०
- १८-सा.द. ६/६४
- १९-सा.द. ६/६५
- २०- अभि.शा. पृ. ६१
- २१- अभि.शा. पृ. ६१-६२
- २२- अभि.शा. पृ. ६२
- २३- अभि.शा. पृ. ६३-६४
- २४- अभि.शा. पृ. ६४
- २५- अभि.शा. १/५
- २६- अभि.शा. पृ. ६२६
- २७- अभि.शा. पृ. ६२६
- २८- अभि.शा. ा. पृ. ६२६
- २९ अभि.शा. पृ. ६२६
- ३०-सा.द.६/५९